

ZAMONAVIY LAZERLI DASTGOHLARDA XAVFSIZLIK CHORA TADBIRLARI

Talaba Boliyev A.A., PhD. Mardonov U.T.

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449956

Annotatsiya: Mashinasozlikda qolaversa barcha ishlab chiqarish zavod va korxonalarda mavjud bo‘lgan, lazerli metall kesuvchi dastgohlar keng tarqalgan. Yildan yilga esa bunday lazerli metall kesish dastgohlarining keng ko‘lamda zamonaviy turlari juda ko‘p. Xozirgi kunda lazer nuridan metall faqat metall kesibgina qolmasdan balki tibbiyotda yengil operatsiyalar ham o‘tkazilyapti. Biz esa bugun ushbu maqolada lazer nuri orqali metall kesuvchi va metallga ishlov beruvchi dastgohlarning zamonaviy talqinda qanday bo‘lishi kerakligi haqida gaplashamiz.

Kalit so‘zlar: Lazer, Lazerli kesuvchi dastgohlar, CNC dastgohlar, RDB dastgohlari, ultrabinafsha, infraqizil nurlar,

Biz lazerli metall kesuvchi dastgohlardan metall listlarda detalning murakkab yuzalarini ortiqcha qirindi va qo‘shimcha ishlov berishlarsiz ishlov berishda foydalanamiz. Quyidagi rasmda texnika sohasiga kirib kelgan eng so‘ngi zamonaviy lazerli kesish dastgohlaridan biri bo‘lgan “ST-FC3015FM “ modeli dastgoh keltirilgan.

2025-yilning eng yaxshi lazerli metall kesuvchi dastgohi ST-FC3015FM - bu yangi boshlovchilar va professionallar uchun 1500 Vt dan 6000 Vt gacha quvvat imkoniyatlariga ega to'liq o'lchamli avtomatik CNC metall kesish dastgohi. Bu metall kesuvchi dastgoh 0.02 mm gacha aniqlikda ishlov berish qobilyatiga ega. Qisqacha ma'lumotlar quyidagicha:

2025 Best Sheet Metal Laser Cutter for Sale (1500W - 6000W)

Brend - STILECNC

Model - ST-FC3015FM

Lazer manbai - Raycus, IPG, MAX

Quvvat imkoniyatlari - 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6000W 4,8 (78)

Standart - Sifat va xavfsizlik nuqtai nazaridan idoralar standartlariga javob beradi
Kafolat - butun mashina uchun bir yillik cheklangan kafolat (asosiy qismlar uchun

kengaytirilgan kafolatlar mavjud)[1].

Zamonaviy lazerli kesish dastgohlariga detallarning sifatli chiqishi bilan bir qatorda, xavfsizlik talablarini ham qo'yish lozim. Ular bilan ishlash jarayonida inson tana azosiga zarar yetkazmasligi kerak. Bu qanday bo'ladi? Bu lazerli kesish dastgohi ishlash jarayonida inson quli yoki barmoqlari lazer nuriga tekkanida lazer nuri kuchsizlanadi va insonga zarar yetkazmaydi, inson uzoqlashgach lazer yana yuqori kuchlanishda ishlov berishni davom etdiradi. Bunday holatlarni sezish uchun dastgohga qo'shimcha harakatni sezuvchi datchiklar yoki dastgohga favqulotda ish jarayonini to'xtatadigan kichik yordamchi sensorlarli tizimni joylashtirish lozim.

Biz bunday eng so'nggi zamonaviy dastgohlarda ichilarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida dastgohlarimizga qo'shimcha harakatni sezuvchi datchiklarni o'rnatishni jore qilmoqchimiz. Harakatni sezuvchi datchik ishchi xodim ishlov berilyotgan zonaga yaqinlashganda bu datchik sezadi. Xavfni sezgan datchikning quyidagi vazifalarni bajaradi.

1-vazifasi: Bu haqida ishchi xodimga xabar beradi(segнал orqali).

2-vazifasi: Ishchi xodim dastgohga juda yaqin kelganda, shu zahoti dastgohni o'chirishga buyruq beradi va dastgohni o'chiradi.

Xulosa. Biz yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan shunday xulosaga kelishimiz mumkinki. Texnika sohasidagi bunday metallarga ishlov beradigan dastgohlarni ishlab chiqarishni ko'paytirish kerak. Bunday dastgohlarga biz sezuvchi sensorlarni o'rnatish

lozim db topdik. Bu sensorlar ishlov berish jarayonidagi kesish harorotini nazorat qiladi, o'lchamlarni aniqlaydi, ishlov beriladigan zonada inson yaqinlashishini sezib ogohlantiradi va kerak bo'lsa dastgohni ishdan to'xtatadi. Bunday texnologiyani ilg'or surishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://www.stylecnc.com/> web saytidan
2. Riveiro, A., Quintero, F., Boutinguiza, M., Del Val, J., Comesaña, R., Lusquiños, F., & Pou, J. (2019). Laser cutting: A review on the influence of assist gas. *Materials*, 12(1), 157.